

ANAFORA, RADIF VA TAKRORLARNING POETIK YUKLAMASI: UMRZOQ HAYRATIY G'AZALLARI MISOLIDA

Abdullayeva Manzura Nasibullo qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Umrzoq Hayratiy ijodining poetik xususiyatlari tahlil etilgan. Xususan, shoir g'azallaridagi takror, radif, anafora, ichki qofiya, murojaatli undalma kabi badiiy vositalarning semantik va poetik yuklamalari o'rganilgan. Tadqiqot davomida shoirning so'z tanlashdagi mahorati, shakl va mazmun uyg'unligini ta'minlash usullari, shuningdek, mumtoz adabiyot an'alarini ijodkorona davom ettirishi ko'rsatib berilgan. Hayratiy she'riyatida takrorlarning oddiy formal takror emas, balki estetik joziba, semantik teranlik va ma'no qatlamlarini ochib beruvchi san'at darajasiga ko'tarilgani ilmiy asoslangan. Maqola shoirning poetik tafakkurini, uning ijodidagi badiiylik va o'ziga xoslikni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Umrzoq Hayratiy, lingvopoetika, badiiy matn, anafora, radif, takror, ichki qofiya, undalma, poetik vosita, semantika.

Abstract: This article examines the linguopoetic features of Umrzok Hayratiy's works. In particular, it explores the semantic and poetic functions of artistic devices such as repetition, radif, anaphora, internal rhyme, and vocative expressions. The study highlights the poet's mastery in word choice, his ability to maintain harmony between form and content, and his creative continuation of classical literary traditions. It is emphasized that repetitions in Hayratiy's poetry are not merely formal devices but serve as powerful means of aesthetic expressiveness, enriching the semantic layers of the text. The article aims to shed light on the poet's poetic thinking, his artistic originality, and distinctive style.

Keywords: Umrzok Hayratiy, linguopoetics, literary text, anaphora, radif, repetition, internal rhyme, vocative expression, poetic device, semantics.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвопоэтические особенности творчества Умрзока Хайратия. В частности, исследуются семантическая и поэтическая нагрузка таких художественных средств, как повтор, радиф, анафора, внутренняя рифма, обращения. В ходе исследования показано мастерство поэта в выборе слов, обеспечение гармонии формы и содержания, а также творческое продолжение традиций классической литературы. Особое внимание уделяется тому, что повторы в поэзии Хайратия

представляют собой не простое формальное явление, а важное средство эстетической выразительности, углубляющее смысловые пласты текста. Статья направлена на раскрытие поэтического мышления поэта, его художественной самобытности и стиля.

Ключевые слова: Умрзоқ Хайратии, лингвопоэтика, художественный текст, анафора, радиф, повтор, внутренняя рифма, обращение, поэтическое средство, семантика.

Avvaldan ma'lumki, badiiy matnda muallifning asosiy gapi yashirin, turli ishoralar orqali, ramzlar, obrazlar, ko'chimlar, tagma'nolar kabi lingvopoetik vositalar bilan beriladi. Gap va so'zdagi ma'no mag'zini chaqish o'ziga xos jarayon. Pedagogika fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshev talqinicha: "O'quvchining matnni idrok etishi, undagi yashirin jihatlarni topa olishi matnga ko'rsatilgan ijodiy ta'sirning namoyon bo'lishidir" [1:36] Ammo badiiy asar mutolaasidan ta'sirlanish, taassurot olish barchada ham birday kechavermaydi. Adabiyotshunoslik va tilshunoslik tahlillari kitobxonga zarur ma'lumotlar beradi hamda estetik didi va saviyasining o'sishiga ko'maklashadi.

U o'z asarlarida o'zbek tili imkoniyatlaridan keng va samarali foydalangan. Shoir she'rlari lug'at boyligining rang-barangligi bu borada bizga qulaylik va yengillik tug'diradi. Ana shu leksik boylikning funksional-semantik xususiyatlarini ko'rsatar ekanmiz, ijodkorning adabiy-estetik qarashlari uning badiiy vositalarga nechog'liq katta e'tibor berganligini anglatadi.

USUL VA METODOLOGIYA

Shoir g'azallarida anaforik usullardan lingvopoetik fikru ifodani kuchaytirishga astoydil intilgan. Bilamizki, anafora yunoncha anaphora, ya'ni oldinga, yuqoriga chiqarish demakdir. So'z yoki so'zlar guruhining misra yoki band va bayt boshida takrorlanishi, so'z takrorining xususiy ko'rinishi. Anafora ma'lum fikr, his-tuyg'u, holatni ta'kidlab ko'rsatishga xizmat qiladi, tabiiy ravishda she'rning xushohangligini ham oshiradi.

Ijodkorning badiiy mahorati zamirda uning voqelikni, inson hayoti va ichki kechinmalarini o'ziga xoslikda ifodalash salohiyati yotadi. Mavjud holat qandayligicha bo'lsa, shunday yozish emas, balki qalbiy, ruhiy kechinmalar, ichki tasavvurlarga uyg'unlashtirib, aytilmoqchi ma'no-mazmunga mutanosib badiiy tafakkur topimlarini ifoda libosiga o'rab berish muvaffaqiyat mezoniga aylanadi. Bularning barchasi – tilda, so'zda aks etadi. Umrzoq Hayratiiy asarlarining mag'zini chaqish esa bevosita lingvopoetik jihatlarni idroklash jarayonisiz to'laligicha amalga oshmaydi. Buning

boisi xoh g'azal, xoh muxammas, xoh ruboiy bo'lsin, albatta, mumtoz adabiyotning an'anaviy o'zlashma iborayu tasvir doirasida qolib ketmagan.

TADQIQOT NATIJALARI

Shoir o'ziga xos so'zamollik kamolotiga erishgan. Aytar so'ziga, aytar fikriga ko'pincha uqtirgi qadagan:

Eshitg'on, o'qug'onga Hayratiydin armug'ondur bu,

Dilidin rozi ifshodin bayon ham tarjumondur bu,

Yozilgan safhai ko'nglimda ilhomi ilohiydin,

Ki bir nozik ado dildor vasfidin nishondur bu [1:9]

Avvalo, ruboiydagi *bu* – takror so'z hisoblanadi. U o'zining “Tuhfai Hayratiy” devoniga ixcham sharh, izoh berish asnosida ta'kidiy takrorlari bilan go'yoki mazmuniy mundarijadan voqiflaydi. Eshitganga, o'qiganga sovg'a sifatida ekanidan darak beradi. Ijodiy armug'onini samimiy qabul qilinishini istaydi. An'anaviy radiflash usulidan foydalanadi. Devon so'zi o'rnidagi **bu** ta'kidi - ko'rsatish olmoshidir.

Sovg'ani “*armug'ondur*” deya ta'kidlashida, yanayam chiroyli badiiy sinonim – ma'nodosh so'zni tanlanishida o'zgacha ma'no mavjud. Demak, muxlis shoir g'azallari qo'shiqqa aylanib kuylanganini eshitgan, tinglangan. Qo'lma-qo'l o'qib mutolaa qilgan. Endi *o'qig'on* kitob holida ham tanish. Asarlari shunchaki o'y-fikrlar hosilasidan yiroq. Aksincha, “*dilidin*” chiqqan izhorlaru oshiqona tuyg'ularining “*tarjimondur*”. Sahifalarga bitilganlar ko'ngliga “*ilhom ilohiydin*” “*nozik ado*” dildor vasfidin “*nishondur*”. Har bir so'z o'zni o'rniga tushgan. “*Bu*” radifining alohida urg'ulanishi ham qofiya so'zlarning ohangi jarangiga jalb qiladi. “*Tarjimondur*” lingvopoetika sifatida she'riy matnning noyob xususiyatiga uqtirma tarzida yangragan. Ya'ni shoir ko'nglidagini she'rga ko'chirishigina tuyg'ularini boshqalarga tushunimli qila olishiga ishoradir. Nazmning qalb tarjimoni ekanini hozirgi avlod ham his qilishi zarur.

Sabo, yetkur salomimni nigora gul'uzorimg'a,

Tahiyyoti kalomimni paripaykar nigorimg'a.

Sabo, arzim bayon aylab, necha eldin nihon aylab

Ravon ashkimni qon aylab, firoqi yori g'orimga.

Sabo, subhi malohatdin, ketur bo'yi latofatdin, [1:17]

Yuqoridagi g'azalda *sabo* so'ziga urg'u berilyapti. Ayni paytda har bayt boshida takrorlanib anafora vositasida undalma sifatida funktsiya bajaryapti. Ya'ni shoir saboga alohida vazifalar yuklayapti. Salomini, qofiyadosh kalomini yorga yetkazishni so'rayapti. Muhimi, qofiyadosh so'zlar, undan so'ng takrorlanuvchi *aylab* so'zi bilan ta'sirchanlikni ta'minlayapti. Radifli g'azallari-ku o'z yo'liga monand, biroq radifsiz

g'azallarigacha poetik bezaklarga boy. Hech bir so'zning odatiy o'rni bejiz almashtirilmagan yoki bemaqsad tanlanmagan. Radif yo'qligini bilintirmay, ichki qofiyalar tizimga solingan. Shuningdek, murojaatli undalma so'z satr boshiga o'tkazilgan, bu ham yetmagandek har bayt oldida qayta-qayta qo'llangan, tagma'noni chuqurlashtirish talabiga bo'ysundirilgan.

Shoir she'rlarida ichki qofiya tizimidagi hayratomuz *qo'shqofiya* (ta'kid – bizniki)ga duch kelamiz. G'azal o'zi o'n baytli bo'lsa, satrma-satr qofiyalar ketma-ketlanib, xuddi qo'shiqday avj pardalarga ko'tarilib-ko'tarilib cho'qqisiga chiqqan: “zora”, “dildora” va nihoyat “bora tobora”. Ohangdorlik ta'sirchanlikka uyg'unlashib ketgan. Bu shoirning o'ziga xos his-hayajonli ifoda yaratolganidan dalolatdir. Baytlarda sintaktik gradatsiya holati vujudga keltirilgan.

Alixon Xalilbekov e'tiroficha: “G'azal shoir maqta'da eslatganidek, oshiqning ma'shuqaga sabo orqali yo'llagan izhori dili, maktubi tarzida bitilgan. U yoriga o'z iltijolarini, ahvoli ruhiyasini, sog'inchini, dilrozlarini yetkazishni umidvorlik va mahzunlik bilan iltimos qiladi. G'azalning har bayti boshlanishida “sabo” so'zi takrorlanishi va unga murojaat qilinishi orqali mazmun va muddao yaxlitligi ta'minlangan.

Qilur devona Hayrat bu tariqa

Nasihat shahdu shakar bola birga. [2:14].

Biz bu holatda badiiy matnning ikki xilligini ularning semantikasi obektiv mazmun (mazmuniy konseptual informatsiya) hamda badiiy, majoziy mazmun tarzida tushunamiz. Inchunin, Hayratiy oddiy takror so'zgacha kutilmaganda qo'shimcha va yakuniy tagma'no yuklab ketgan. Ya'ni g'azal matla' baytining birinchi satridagi *bola* so'zi o'zak so'z va yigit ma'nosida berilgan. G'azalning so'nggi maqta' baytining ikkinchi misrasidagi *bola* so'zi shakldosh bir xil yozilsa-da, oldidagi shahdi shakar so'zlariga daxldor, badiiy jihatdan ikkinchi ma'nosi yanada kuchli, butunlay yasama so'z, ya'ni *bol* (asal) + *a* bilan, ya'ni *bol* bilan birga deganidir. Buni teran anglamagan o'quvchi ham *boldek shirin* yigit sifatida tushunishi tabiiy. Takrorda ham takror bor, albatta. She'r jozibasini kuchaytirishga, badiiy ifodani oshirishga xizmat qiladigan takrorgina qimmatli ahamiyatga ega bo'ladi. Aksincha, zo'rma-zo'rakilik bilan misrama-misra qo'llangan so'z siyqalanadi, fikrni tiniqlashtirish o'rniga go'yoki loyqalantiradi, xira torttiradi. Boqijon To'xliyev aytganiday: “O'rni bilan takrorlangan so'zlar ko'pincha badiiy ta'sirchanlikning, g'oyaviy baquvvatlikning ham muhim sharti bo'la oladi” [3:22]

Kel, ey dil o'zni doim moyil etma mehri dunyoga,

Abas o'tkazma umringni tutib oluda roh banda.

O'zingni saqlag'il behuda ishlardin nihoyatda,

O'zingdin o'zga yo'q hargiz o'ziga xayrixoh banda [3:8]

Matndagi o'z o'zagidan yasalib, egalik va kelishik qo'shimchalari bilan ma'no ko'rsatkichlari ko'paytirilgan holatdagi bir so'zning to'rt bora "tovlanishi" o'quvchiga yoqimli tuyuladi. So'zlar grammatik bog'lanishining mukammalligi ta'minlagan. She'rdagi yashash, yashaganda ham insondek yashash kerak degan falsafiy fikrga mazmun g'oyat mutanosib ifodalangan. Iymon-e'tiqod urg'ulangan, bandalikning sharti muxtasar sharhlangan.

Muhokama

Tilshunos R.Qo'ng'urovning "Shoir va yozuvchilar tasvirlayotgan voqea-hodisaning nazarda tutilgan tomoniga o'quvchining diqqatini tortish, uni bo'rttiribroq ko'rsatish uchun yoki ma'lum narsalarni sanab ko'rsatish niyatida ko'proq she'riy asarlarda... ayrim tovush yoki tovushlar birikmasiga, gaplarga ataylab alohida urg'u beradi, takrorlaydi"⁵⁶ degan ta'kidini tasdiqlovchi misollar Umrzoq Hayratiy adabiy merosida keragicha uchraydi. Uning "Ey parirux" g'azalida *xush* so'zi bir baytda besh bor qayta qo'llangan. Tobora ma'noga ma'no qo'shilib, ma'nodan ma'no yangilanib, o'ynoqi ohang ta'sirchan tusga kiradi:

Xushdur jahonda xushlig' husni hamida birla,

Xushro'g'a xush tabiat xushtor, ey parirux. [3:23]

Shoirning "Uyqusi" radifli g'azalida esa *noz* so'zi uch o'rinda matn mazmuniga monand ravishda go'zal badiiy poetik ifoda kashf etgan. Undan burun tonggi tabiiy manzara bayti qator va bir-biriga mutanosib tashbehlardan tartiblangan:

Subhi vaqti g'unchalar xandon, gulshan jonfizo,

Bargi gulda donai shabnamnidur oz uyqusi.

Ahli noz ochmas ko'zini, noz ila boqmas qiyo,

To ko'zidin ketmaguncha surmai noz uyqusi. [3:41]

Shoirning xuddi yuqoridagi singari o'ta zukkoligu zehni o'tkirligi bois poetik kashfiyotga tenglashga arziydigan yaratiqlari "O'lmasun" g'azalini yuksak baholashga munosib darajaga ko'targan. Chunki u tilshunoslik atamasiga ko'ra tovushdoshlik – tavzi', o'zakdoshlik – ishtiyoqni qo'llagan:

Noz etib nozik adoyi nozaninlar noziki,

Oqibat hajrida onlarcha pushaymon o'lmasun. [4:18]

Ko'rib turganingizdek *noz* so'zi satr boshida ravish, o'rtasida sifat va ot, oxirida yana sifat tarzida bir-biriga bog'lab yuborilgan. Shakldoshlik va ma'nodoshlikdan

⁵⁶ Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977. – 127-bet.

mohirona foydalanilgan. “Ma’noga singdirib, muvofiqlashtirib berilgan bu san’atlar mazmunderlikni kuchaytirishdan tashqari ohangdorlikni yuzaga keltiradi, bu ohangdorlik kishiga ajib bir maroq, nash’a bag‘ishlaydi [4:11]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2006, 455-bet.
2. Sodiq Sayhunda saqlanayotgan qo‘lyozma devondan. To‘ra qo‘rg‘on. 1914. 100-bet.
3. Halilbekov A. Namangan adabiy gulshani. – Namangan: 2007, 147-bet.
4. To‘xliyev B. O‘zbek adabiyoti. – Toshkent: O‘qituvchi. 2000. 268-bet.
5. “Mehnat va turmush” jurnali, Hayratiy she’riyati. Toshkent. 1975. №3–30-bet.
6. Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977. – 127-bet.
7. Halilbekov A. Hayrat. – Namangan haqiqati. 2004. - №8, 6-бет.